

270 МГУ
1755 2025

1943
80 лет
КФиМП
2023

ОБЩЕСТВО
ПОЧВОВЕДОВ
ИМЕНИ В.В. ДОКУЧАЕВА

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

II МЕЖДУНАРОДНОЙ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

**ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
ФИЗИКИ ПОЧВ: РАЗВИТИЕ,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ**

к 80-летию кафедры физики и
мелиорации почв МГУ имени М.В.
Ломоносова и
130-летию профессора Н.А. Качинского

Z ZION[®]
— ИОНИТНЫЙ СУБСТРАТ —

ЛАБ
Инструменты

УРАЛХИМ
ИННОВАЦИЯ

270 МГУ
1755 2025

1943
80 лет
КФирП
2023

ОБЩЕСТВО
ПОЧВОВЕДОВ
ИМЕНИ В.В. ДОКУЧАЕВА

CONFERENCE PROCEEDINGS

**II INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY
SCIENCE CONFERENCE**

**KEY CONCEPTS OF SOIL PHYSICS:
DEVELOPMENT, CURRENT
APPLICATIONS AND PROSPECTS**

**dated to the 80th anniversary of the
Department of Soil Physics and Reclamation
and 130th anniversary of
professor N.A. Kachinskiy**

ZION[®]
Исчистный субстрат

ЛАБ
Инструменты

УРАЛХИМ
ИННОВАЦИЯ

УДК 631.6+631.43

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СОЛЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УПЛОТНЕННЫХ ПОЧВ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЫХЛЕНИЯ С ОБРАБОТКИ БИОСОЛВЕНТОМ

Широкова Ю.И.¹, Кодиров Д.Т., Палуашова Г.К., Садиев Ф.Ф.

¹ НИИ ирригации и водных проблем, г.Ташкент. Узбекистан
yulia_bonn@rambler.ru

The effectiveness of salt leaching when changing the physico-chemical properties of compacted soils under the influence of loosening from biosolvent treatment

Shirokova YU.I., Kodirov D.T., Paluashova G.K., Sadiev F.F
Research Institute of Irrigation and Water Problems, Tashkent. Uzbekistan

Annotation: Based on experimental data, unfavorable water-physical properties of saline soils of the experimental site in the Mirzaabad district of the Syrdarya region of Uzbekistan were established. At high soil density (up to 1.78 g/cm³), water infiltration into the soil was very low (<0.003 mm/min), and the degree of soil salinization in the 0-70 cm layer was up to 12 dS/m. Under these conditions, the following was carried out: deep loosening of the soil and leaching along the furrows. To improve the leaching of salts from the 0-70 cm layer, the chemical preparation Biosolvent was used, containing organic polymaleic acid, an analogue of the foreign preparation Spersal. Processing data based on the results of the experiment made it possible to establish quantitative indicators of the effectiveness of soil loosening and the use of Biosolvent.

Введение

Засоление почвы является фактором, снижающим продуктивность орошаемых земель. Помимо таких факторов, ограничивающих восстановление засоленных деградированных почв, как высокая степень засоления, близкое залегание грунтовых вод, выход из строя полевого дренажа, важное место занимают водно-физические свойства почв, лимитирующие солеотдачу почв. Вопрос выщелачивания солей из почв со сложными физико-химическими свойствами остаётся открытым. В 70-е годы XX века, при освоении Голодной степи проведено множество исследований, направленных на улучшение водно-физических свойств почв, подлежащих промывке. Однако, в некоторых случаях [4], при глубоком рыхлении почвы, при больших подачах воды на промывку, уплотнение почвы восстанавливалось от весны к осени. В научной литературе очень редко встречается исследование влияния инфильтрация воды в почву на эффективность промывки. Вероятно, что этот вопрос специально не изучался. В исследованиях по промывке и полученных формулах, инфильтрация учитывается косвенно, через интегральные коэффициенты выщелачивания солей: показатель солеотдачи u [1] и коэффициенты промывного действия воды по хлору u [5]. В зарубежных источниках по регулированию солевого режима почвы [10], указывается важность параметров

инфильтрации воды для выщелачивания солей, однако оптимальных количественных показателей не указано.

Основные аспекты рассоления почв, связанные с особенностями водно-физических свойств и выщелачиванием солей в данной зоне, были отмечены в некоторых исследованиях [3]. Цитируя О.К. Камилова (1982, 1985), [4] отмечает, что «Высокое засоление, наличие гипсоносных горизонтов, слоистое литологическое строение с преобладанием тяжелых суглинков и глин в разнообразных сочетаниях, определяют сложность почвенно-мелиоративных условий этой территории, это обуславливает малую эффективность промывных поливов и других мелиоративных мероприятий, следствием чего является изреженность и угнетенность растений и низкая их урожайность. Здесь необходима иная система агро-мелиоративных мероприятий, в основу которых должно лечь глубокое изучение генетических особенностей, химических и физических свойств почв и правильная оценка их мелиоративных качеств, что позволит наметить пути их рационального сельскохозяйственного использования».

Вышеуказанные неблагоприятные свойства почв создают очень низкую их солеотдачу при промывках. В данном контексте, инфильтрация воды в почву (водопроницаемость), является интегральным показателем всех неблагоприятных свойств почвы (генезис, мехсостав, плотность, упаковка частиц, включения (гипс, карбонаты) и химический состав солей), и именно она определяет успех или неудачу промывки почвы от солей, стратегию мелиорации и использования земель.

Наличие карбонатов кальция может являться препятствием для эффективного рассоления почв данного региона. По сведениям [2] CaCO_3 до 25% карбонаты могут осаждаться в крупных порах, снижая водопроницаемость почв. «Однако даже небольшое содержание дисперсных карбонатов в почвах (>2-4%) ведет к образованию плотной корки после поливов, которая может быть непроницаемой для воды и препятствовать росту растений (Soil Survey ..., 1979)».

Предшествующими исследованиями в данном регионе [9] и авторами данной статьи [9] изучена эффективность глубокого рыхления почвы для улучшения водно-физических свойств и процессов рассоления почв. Кроме того, авторами экспериментально установлено, что для усиления выщелачивания солей трудномелиорируемых гипсированных почв высокой степени засоления при промывке, целесообразно использовать препарат Биосолвент для обработки поверхности чеков перед заливкой воды [8].

Последующими исследованиями по рассолению трудномелиорируемых гипсированных почв проверена возможность усиления эффективности промывки засоленных земель при сочетании глубокого рыхления почвы и препарата Биосолвент при промывке по чекам и опреснения почв атмосферными осадками [11].

Целью исследования являлась оценка эффективности промывки по бороздам при малых затратах воды, при применении рыхления почв, а также препарата

Биосолвента. Промывка по бороздам не является абсолютно новой технологией. Многие фермеры проводят промывку по бороздам, совмещая её с влагозарядкой. В данном исследовании была проверена возможность использовать промывку по бороздам, как альтернативу промывке по чекам, при невысокой степени засоления, ограниченном количестве воды и отсутствия дренажа.

Объекты и методы

Опыт по промывке засоленных почв по бороздам, проведен в 2023 г. на исходно уплотненных почвах Мирзабадского района. Почвы по мехсоставу среднесуглинистые в слое 0-20 см, 20 - 124 см - легкосуглинистые, ниже - супесчаные. В верхнем полуметре, плотность равна 1,78 г/см³, а ниже 1,47- 1,57 г/см³. Почва засолена: в слое 0-30 см от 4,0 – 6,0 dS/m и в слое 30-70 см от 5,0-14,3 dS/m. Содержание карбонатов кальция и магния равномерно по всему профилю почвы и составляет 16,5-19,4 % к массе, из них 82-85 % карбонатов представлены карбонатом кальция [1]. Очевидно, вследствие этого, почва имеет очень низкую инфильтрацию воды в почву (<0,003 мм/мин). На части опытного участка ранее было проведено рыхление почвы на глубину 70 см.

Варианты опыта промывки по бороздам:

1. К-Контроль - на не рыхленной почве;
2. КБ-На не рыхленной почве, с опрыскиванием борозд Биосолвентом перед подачей воды (10 % раствор, 5 л препарата на 1 га);
3. Р-На предварительно рыхлёной почве на глубину 70 см;
4. РБ-На рыхленной почве, с опрыскиванием борозд Биосолвентом перед подачей воды (10 % раствор, 5 л препарата на 1 га);

Для усиления эффекта промывки по бороздам в вариантах опыта, кроме глубокого рыхления (70 см), применяли опрыскивание почвы перед заливкой воды 10 % раствором химического препарата Биосолвент местного производства, содержащего безвредную полималеиновую кислоту. Промывка проводилась по тупым бороздам длиной 100 м, при форсированной подаче воды в борозду расходом 1 – 2 л/с. Оценка рассоления почвы, проводилась сопоставлением данных до и после промывки в горизонтах 0-30 и 30-70 см, по данным измерения ЕС1:1 (в суспензии вода: почва 1:1 с пересчетом ЕСе), в образцах из всех точек наблюдения (рис.1). Кроме того, в образцах из точек, расположенных по створу, выполнены анализы полной водной вытяжки, с определением показателей: рН; ЕСе, плотный остаток, содержание растворимых ионов НСО³; Cl⁻; SO⁴; Ca^{..}; Mg^{..}; Na['] и K['].

Рис.1. Размещение вариантов, точек контроля и створа на участке промывки по бороздам.

Fig.1. Placement of options, control points and crosssections in by furrow leaching in area.

Рис.2. Промывка засоленной почвы по бороздам.

Fig.2. Leaching saline soil by furrows.

Результаты и обсуждение

Сопоставление данных до и после промывки по ЕСе в образцах из всех промытых точек наблюдения показано в таблице 1.

Таблица 1. Результаты промывки почвы по вариантам опыта для горизонта 30-70 см (по данным всех точек наблюдений (за исключением непромытых))

Table 1. Results of soil leaching according to experimental options for a horizon of 30-70 cm (according to data from all observation points (except for unwashed ones))

Варианты	Засоление почвы по ЕСе, dS/m, в слое 30-70 см*			Снижение засоления почвы, % к исходному у	Объем поданной воды, м ³ /га	Удельные затраты воды, м ³ /га на 1 dS/m	Разница с контролем
	До промывки	После промывки	Изменение				
К	7,2	6,2	-1,0	-14	700	700	0
КБ	7,7	5,8	-1,9	-25	1000	526	-174
Р	9,6	7,7	-1,8	-19	850	472	-228
РБ	14,3	11,3	-3,0	-21	1400	467	-233

Различия до и после промывки статистически значимые (t -статистика > t критическое)

Из таблицы следует, что на вымыв солей влияют: исходная степень засоления почвы, а также изменения водно-физических свойств почвы при рыхлении, применение Биосолвента и количество поданной воды. В сравнении с Контролем, наибольший вынос солей, получен на вариантах с Биосолвентом (КБ и РБ, соответственно, - 25 % и 21 %). Наибольшая экономия удельных затрат воды получена на варианте РБ с сочетанием Рыхление + Биосолвент (233 м³/га на 1 dS/m).

Рис.3. Иллюстрация количественных показателей эффективности рыхления почв и применения Биосолвента, выявленные по результатам опыта.

Fig.3. Illustration of quantitative indicators of the effectiveness of soil loosening and the use of Biosolvent, identified from the results of the experiment.

Таблица 1. Изменение показателей засоленности при промывке (и поливе) по бороздам на варианте рыхление + Биосолвент

Table 2. Changes in salinity indicators during leaching (and irrigation) by furrows using the loosening + Biosolvent

Код точки	pH	ЕСе, dS/m	Плот- ный оста- ток, %	Содержание растворимых ионов, в %					
				HCO ₃ '	Cl'	SO ₄ "	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na'
Промывка по бороздам									
До промывки									
РБ 2	7,7	10,8	1,212	0,015	0,109	0,660	0,098	0,048	0,182
РБ 5	7,7	11,2	1,386	0,018	0,084	0,820	0,150	0,048	0,190
РБ 8	7,7	8,5	1,086	0,012	0,025	0,660	0,126	0,046	0,100
Среднее	7,7	10,2	1,228	0,015	0,073	0,713	0,125	0,047	0,157
Отклон. Сред	0,000	1,111	0,105	0,002	0,032	0,071	0,018	0,001	0,038
После промывки									
РБ 2	7,9	7,4	0,726	0,018	0,035	0,416	0,100	0,028	0,058
РБ 5	7,8	9,0	1,036	0,017	0,049	0,600	0,142	0,043	0,075
РБ 8	8,1	6,9	0,672	0,022	0,018	0,400	0,096	0,023	0,052
Среднее	7,9	7,767	0,811	0,019	0,034	0,472	0,113	0,031	0,062
Отклон. Сред	0,111	0,822	0,150	0,002	0,011	0,085	0,020	0,008	0,009
Разница «после» -«до»	0,2	-2,4	-0,417	0,004	-0,039	-0,241	-0,012	-0,016	-0,096
То же, в % к исходному	3,0	-23,6	-33,9	26,7	-53,2	-33,8	-9,6	-33,8	-60,8
t-статистика	-2,65	4,54	10,61	-1,24	1,99	20,76	1,27	2,87	3,99
t критическое одностороннее	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
t критическое двухстороннее	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Вегетационный полив [11]									
Б-1 Т.1 до полива		8,1			0,065			0,036	
Б-1 Т.1 после полива		5,7			0,035			0,027	
Разница «после» -«до»		-2,4			-0,03			-0,009	
То же, в % к исходному		-29,6			-46,2			-25	

Обычная промывка по фону рыхления изменила засоление почвы (вариант Р, норма подачи воды 850 м³/га) на 1,8 dS/m. В варианте с Биосолвентом на рыхленной

почве (вариант РБ) выщелачивание солей составило 1,7 dS/m, при подаче воды 1400 м³/га.

Таким образом, данным исследованием выявлено воздействие рыхления почвы и опрыскивания Биосолвентом (как не рыхлённой, так и рыхлённой почвы) на эффективность выщелачивания солей при промывке почвы по бороздам. При применении Биосолвента, в сравнении с контролем (без рыхления почвы), выщелачивание солей увеличивается в 1,9 раза. При рыхлении почвы выщелачивание солей увеличивается в 1,8 раза. Применение Биосолвента по фону рыхления усиливает выщелачивание солей в 3 раза. Экономия воды для рассоления почвы в вариантах составила 174-233 м³/га (25-33 %) по отношению к контролю.

Изменение показателей засоленности почвы в варианте наиболее эффективной промывки по бороздам РБ (применение глубокого рыхления почвы с усилением выщелачивания солей препаратом Биосолвент по точкам створа, показанным на рисунке 1), приводится в таблице 2.

На основе данных по створу (таблица 2) при рассмотрении варианта промывки РБ выявлено следующее ранжирование снижения ионов и солей:

Na⁺- 60,8 %; Cl⁻ -53,2% SO⁴ и Mg²⁺-33,8 %; Ca²⁺ -9,6 %; плотный остаток-33,9 %; ЕСе -23,6 %. Это значительно большие величины выщелачивания, чем на контрольном варианте: в 1,4-1,5 раза по общему количеству солей (ЕСе, плотный остаток) и в 1,9 раза - по Mg²⁺.(при равном исходном содержании данного иона).

В таблице 2 также приведены данные о воздействии препарата Биосолвент для обработки почвы перед поливом хлопчатника на фоне рыхления гипсированной почвы средней степени засоления [11]. Уменьшение засоленности почвы по ЕСе на 29,6 % и по хлор иону на 46 % совпадают с данными, полученными при промывке.

Промывка по бороздам обеспечила влагозапасы в почве. По данным наблюдений за влажностью почвы в период вегетации (до полива) показало, что на варианте с рыхлением и с применением Биосолвента в слое 30-70 см, влажность была выше на 3-4 % (Таблица 3).

Таблица 2. Влажность почвы в вариантах опыта в слое 30-70 см на 2 августа 2023 г.
Table 2. Soil moisture in the experimental variants in the 30-70 cm layer as of August 2, 2023.

Коды точек створа	Варианты опыта					
	К	КБ	Среднее без рыхления	Р	РБ	Среднее с рыхлением
2	7,8	8,7	8,3	12,6	15,9	14,3
5	12,8	9,5	11,2	14,3	14,2	14,3
8	11,1	12,0	11,6	14,8	12,5	13,7
Среднее	10,6	10,1	10,3	13,9	14,2	14,1

Рис.4. Влажность почвы, выраженная в долях от ППВ 2 августа в горизонтах 0-30 см и 30-70 см (в точках по створу)

Fig.4. Soil moisture, expressed as fractions of field capacity (FC) on August 2 in horizons of 0-30 cm and 30-70 cm (at points along by crosssection)

Выводы

1. Исследованием установлены количественные показатели влияния рыхления почвы и применения Биосолвента на усиление выщелачивания солей при промывке среднесоленных почв. Изменение водно-физических свойств почвы рыхлением усиливает выщелачивание солей в 1,6-1,8 раза, а изменение химических свойств почвы с помощью Биосолвента – в 1,7 -1,9 раза. Совместное воздействие рыхления и Биосолвента усиливает выщелачивание солей (по отношению к контролю) в 3,0 раза. Установлено также, что в условиях опытов рыхление способствует поддержанию влажности почвы в горизонте 30-70 см на 3-4 % выше, чем на контроле.

2. При совместном физико-химическом воздействии вышеуказанных мер на генетически сложные карбонатные почвы при промывках, по отношению к контрольному варианту, выщелачивание в 1,4-1,5 раза выше по ЕСс, плотному остатку *во сколько* и в 1,9 раза - по магнию. Наилучшим образом выщелачиваются: натрий (60,8 %), хлор (53,2%), магний (33,8 %), плотный остаток (33,9 %), ЕСс (23,6 %). Количественные показатели снижения засоленности почвы при вегетационном поливе в аналогичных (гипсированных) почвах совпадают с данными, полученными при промывке в карбонатных почвах.

3. Имеется необходимость теоретически обосновать взаимодействие физических, водных и химических факторов на процесс выщелачивания солей при применении рыхления и Биосолвента. Кроме того, в прикладных целях необходимо учитывать экономические затраты на улучшение свойств почв.

Литература

- Волобуев В.Р. (1945) Промывка засоленных почв. Азернешр, 20 с.
- Горохова И.Н., Чурсин И.Н. (2021) Карбонаты в орошаемых почвах прикаспийской низменности. Аридные экосистемы 2(87). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/karbonaty-v-oroshaemyh-pochvah-prikaspiyskoj-nizmennosti>. (дата обращения: 11.03.2024).
- Мамырбаева З. М. (1984) Солевая динамика при освоении гипсоносных засоленных почв зоны Южного Голодностепского Канала. Автореферат дисс. канд с.х-н. с.х-н.06.01.02 Москва, 24.с. <https://www.dissercat.com/content/solevaya-dinamika-pri-osvoenii-gipsonosnykh-zasolennykh-pochv-zony-yuzhnogo-golodnostepского>
- Мансуров Н.Х. (1991) Почвенно-мелиоративные условия юго-восточной части голодной степи (на примере совхоза "Пахтакор"). Автореферат дис. к.с/х.н.: 03.00.27 / АН УзССР. Ин-т почвовед. и агрохим. - Ташкент, 26 с.: ил. РГБ ОД, 9 91-5/3019-8
- Нерозин А.Е. (1974) Мелиорация засоленных орошаемых земель Узбекистана. Ташкент, 104 с.
- Садиев Ф.Ф., Рамазанов А.Р. (2020) Метод мелиорации засоленных и гипсированных почв Голодной степи с применением биологических и химических препаратов. Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник материалов: в 2 кн. XV Международная научнопрактическая конференция (12-13 марта 2020 г.). Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2020. Кн. 1. – С. 399-401.
- Садиев Ф.Ф., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К. (2023) Экспериментальное обоснование рассоления трудомелиорируемых почв с использованием биологических и химических препаратов. Ташкент.
- Садиев Ф.Ф., Юлдашев М.З., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Якубов М.А.(2019) О методах восстановления гипсоносных и сильнозасоленных почв Сырдарьинской области в современных условиях. Irrigatsiya va melioratsiya 4(18), 7-13. doi: <http://tiame.uz/ru/article/phdforlan>
- Турабеков Б. Повышение эффективности освоения сильнозасоленных гипсоносных почв Джизакской степи : автореф. дис. ... канд. сель.-хоз. наук (06.01.02 - Мелиорация и орошаемое земледелие) - Ташкент, 1990. - 25 с. http://www.cawater-info.net/bk/water_land_resources_use/russian_ver/pdf/turabekov.pdf
- Bresler E, McNeal B L and Carter D L (1982) Management. In: Saline and Sodic Soils Advanced Series in Agricultural Sciences 10 (Springer, Berlin, Heidelberg) https://doi.org/10.1007/978-3-642-68324-4_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-68324-4_3 Google Scholar
- Shirokova Yu.I., Sadiev F.F., Paluashova G.Q. (2023) Water conservation in the reclamation of saline irrigated lands of Uzbekistan. E3S Web Conf. 386, 02003 DOI: 10.1051/e3sconf/202338602003.

ООО «Уралхим Инновация»

«Уралхим Инновация» — современный центр исследований и разработок, ориентированный на развитие инновационной деятельности Группы «Уралхим».

Ключевые задачи R&D-центра:

- Технологический скаутинг инновационных идей и проектов с целью их интеграции в R&D-цикл центра и последующего внедрения в производственные процессы Группы
- Разработка продуктовых решений и технологий в сфере сельского хозяйства и промышленной химии
- Организация работы с научно-образовательными, исследовательскими учреждениями и стартапами

Инфраструктура «Уралхим Инновация» представлена высокотехнологичными лабораториями, оснащенными современным исследовательским оборудованием (химико-аналитическим, микробиологическим), комнатой для вегетационных опытов и центром масштабирования лабораторных технологий, что позволяет решать широкий спектр проектных задач от этапа формирования идей до пилотных испытаний продуктов.

УРАЛХИМ
ИННОВАЦИЯ